

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА ПРИ ВИТИЛИГО

Аббосхонова Ф.Х.

Умаров Ж.М.

Рахимбоева С.Б.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18373566>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2026

Accepted: 25th January 2026

Online: 26th January 2026

KEYWORDS

Оценить клиническую эффективность и переносимость эксимерной лазерной терапии (308 нм) у пациентов с различными формами витилиго

ABSTRACT

Витилиго является хроническим депигментирующим заболеванием кожи, характеризующимся появлением очагов утраты меланина и выраженным косметическим дефектом. Заболевание существенно снижает качество жизни пациентов и требует длительного лечения. Одним из перспективных методов локальной терапии является эксимерный лазер с длиной волны 308 нм, обладающий селективным воздействием на поражённые участки кожи

Актуальность

Витилиго является хроническим депигментирующим заболеванием кожи, характеризующимся появлением очагов утраты меланина и выраженным косметическим дефектом. Заболевание существенно снижает качество жизни пациентов и требует длительного лечения. Одним из перспективных методов локальной терапии является эксимерный лазер с длиной волны 308 нм, обладающий селективным воздействием на поражённые участки кожи.

Цель исследования

Оценить клиническую эффективность и переносимость эксимерной лазерной терапии (308 нм) у пациентов с различными формами витилиго.

Материалы и методы

В исследование были включены **30 пациентов** с диагнозом витилиго (17 женщин и 13 мужчин) в возрасте от 16 до 60 лет. Длительность заболевания составляла от 6 месяцев до 15 лет.

Пациентам проводилась терапия эксимерным лазером с длиной волны **308 нм**. Процедуры выполнялись **2-3 раза в неделю**, курс лечения включал от **20 до 30 сеансов**. Облучение проводилось локально, исключительно на депигментированные очаги.

Эффективность лечения оценивалась клинически по степени репигментации очагов витилиго (отсутствие, слабая, умеренная, выраженная), а также по субъективной оценке удовлетворённости пациентов результатами терапии.

Результаты

По завершении курса лечения у большинства пациентов была отмечена положительная клиническая динамика.

- Выраженная и умеренная репигментация наблюдалась у **60–70% пациентов**, преимущественно при локализованных формах витилиго.
- Наиболее хороший терапевтический эффект отмечен в области лица и шеи.
- У пациентов с длительным течением заболевания и акральной локализацией эффект был менее выраженным.

Переносимость и безопасность

Экцимерная лазерная терапия хорошо переносилась пациентами. Побочные реакции были минимальными и проявлялись в виде кратковременной эритемы и ощущения жжения в зоне воздействия, не требовали отмены лечения.

Заключение

Экцимерный лазер с длиной волны 308 нм является эффективным и безопасным методом лечения витилиго, особенно при локализованных формах заболевания и небольшой давности процесса. Метод позволяет добиться клинически значимой репигментации и может быть рекомендован для применения в дерматологической практике.

Литература:

1. Абдрахманова, А.С. Вегетативная дисрегуляция у больных витилиго / А.С. Абдрахманова, Г.Р. Батпенова, Б.К. Искакова // Сб. тез. 5 междунар. конф. «Новые аспекты дерматовенерологии: наука и практика». - Алматы, 2008. - С. 12.
2. Адаскевич, В.П. Акне и розацеа / В.П. Адаскевич. - СПб., 2000. - 130 с.
3. Айзятулов, Р.Ф. Значение факторов риска в возникновении и течении витилиго болезни / Р.Ф. Айзятулов, В.В. Юхименко // Вести. дерматол. и венерол. - 2001. - № 1. - С. 41-43.
4. Алиева, П.М. Ассоциация витилиго с нарушением липидного обмена атеросклерозом и сахарным диабетом: автореф. дис. канд. мед. наук. а.- м., 1980. - 20 с.
5. Анисимов, В.Н. Световой режим, мелатонин и риск развития рака / В.Н. Анисимов, И.А. Виноградова // Вопр. онкол. - 2006. - Т. 52, № 5. - с. 491-498.
6. Антоньев, А.А. Некоторые вопросы биоритмологии в дерматологической практике / А.А. Антоньев, Л.В. Белова-Рахимова // Вестн. дерматол. и венерол. - 1987. - № 12. - С. 12-15.
7. Арушанян, Э.Б. Иммунотропные свойства эпифизарного мелатонина / Э.Б. Арушанян, Э.В. Бейер // Экспер. и клин. фармакол. - 2002. - Т. 65, а. № 5. - С. 73-80.
8. Арчаков, А.И. Биомембраны: структура, функции / А.И. Арчаков // Медицинские аспекты. - Рига. - 1981. - С. 167-184.
9. Аршавский, И.А. Учение А.А. Ухтомского о хронотипе и его значении в анализе временных механизмов и закономерной биологии индивидуального развития / И.А. Аршавский // Усп. физ. наук. - 1991.